

MATERIALS

of international scientific-theoretical
conference

**"PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF
NATIONAL ECONOMY SECTORS IN THE ARAL SEA
BASIN UNDER THE CONDITIONS OF GLOBAL
CLIMATE CHANGE"**

МАТЕРИАЛЫ

**Международной научно-теоретической конференции
«ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ НАРОДНОГО
ХОЗЯЙСТВА В БАСЕЙНЕ АРАЛЬСКОГО МОРЯ В
УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ
ИЗМЕНЕНИЙ»**

Digital object
identifier

Google
Scholar

OpenAIRE

Nukus-2024

**ARAL TEÑIZI BASSEYNINDE GLOBAL KLIMAT
ÓZGERISLERI SHARAYATÍNDÁ XALÍQ
XOJALÍGÍ TARAWLARÍN RAWAJLANDÍRÍW
PERSPEKTIVALARÍ**

atamasındaǵı xalıqaralıq ilimiy-teoriyalıq konferenciya
MATERIALLARÍ TOPLAMÍ

Nókis, Qaraqalpaqstan Respublikası, Ózbekstan

**PROFESSOR JOLDAS MATMURATOV TUWÍLGANÍNÍN
90 JÍLLÍGÍNA ARNALǵAN**

2024-jıl 10-11-oktyabr

**«ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
В БАСЕЙНЕ АРАЛЬСКОГО МОРЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ
КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ»**

Международная научно-теоретическая конференция

**ARAL TEŃIZI BASSEYNINDE GLOBAL KLIMAT ÓZGERISLERI
SHARAYATÍDA XALÍQ XOJALÍGÍ TARAWLARÍN RAWAJLANDÍRÍW
PERSPEKTIVALARÍ**

atamasındađı xalıqaralıq ilimiy-teoriyalıq konferenciya

MATERIALLARÍ TOPLAMÍ

Nókis, Ózbekstan

**OROL DENGIZI HAVZASIDA GLOBAL IQLIM O‘ZGARISHLARI
SHAROITIDA XALQ XO‘JALIGI SOHALARINI RIVOJLANTIRISH
ISTIQBOLLARI**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Nukus, O‘zbekiston

COLLECTION OF MATERIALS

from the international scientific and practical conference

**PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF NATIONAL ECONOMY
SECTORS IN THE ARAL SEA BASIN UNDER THE CONDITIONS OF
GLOBAL CLIMATE CHANGE**

Nukus, Uzbekistan

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ

международной научно-практической конференции

**ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА В
БАСЕЙНЕ АРАЛЬСКОГО МОРЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ
КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ**

Нукус, Узбекистан

«ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА В БАССЕЙНЕ АРАЛЬСКОГО МОРЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ»

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

“Aral teñizi basseyninde global klimat ózgerisleri sharayatında xalıq xojalıǵı tarawların rawajlandırıw perspektivaları” atamasındaǵı xalıqaralıq ilimiy-teoriyalıq konferenciya materialları toplamı. – Nókis: Berdaq atındaǵı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti, 2024. – 374 b.

Bul toplamda Qaraqalpaq mámleketlik universitetiniń professorı, Qaraqalpaqstanǵa miyneti sińgen ilim ǵayratkeri, Ózbekstanǵa xızmet kórsetken muǵallım, Qaraqalpaqstanda geografiya iliminiń baslawshılarınıń biri, belgili jámiyetlik isker Joldas Matmuratovtıń tuwılǵanına 90 jıl tolıw múnásibeti menen ótkerilgen “Aral teñizi basseyninde global klimat ózgerisleri sharayatında xalıq xojalıǵı tarawların rawajlandırıw perspektivaları” atamasındaǵı xalıqaralıq ilimiy-teoriyalıq konferenciya materialları berilgen. Konferenciya materiallarında tiykarınan házirgi zaman ilimi hám bilimlendiriwiniń áhmiyetli mashqalalarına arnalǵan maqalalar toplanǵan. Sonday-aq, toplamda Ózbekstan Respublikası joqarı oqıw orınları, ilimiy-izertlew mekemeleri, doktorantlar, óz betinshe hámde stajyor-izleniwshiler, magistrantlar hám ziyrek studentlerdiń ilimiy miynetleri orın alǵan.

Shólkemlestiriw komiteti:

1. Reymov Axmed Mámбетkarimovich – Universitet rektori, t.i.d., professor, shólkemlestiriw komiteti baslıǵı;
2. Turdimambetov Izimbet Raxmetovich – Ilimiy isler hám innovaciyalar boyınsha prorektor, g.i.d., professor, shólkemlestiriw komiteti baslıǵı orınbasarı;
3. Embergenov N.J. – Geografiya hám tábiyiy resurslar fakulteti dekanı, docent, g.i.k.
4. Nizamatinov Kayrat Kewnimjaevich – Ilim-izertlewler, innovaciyalar hám ilimiy pedagog kadrlardı tayarlaw bólimi baslıǵı, yu.i.k., docent, shólkemlestiriw komiteti baslıǵı orınbasarı;
5. Allanazarov K.J. – Tábiyiy geografiya hám gidrometeorologiya kafedrası baslıǵı, docent, g.i.k.
6. Bekbulatova G.A. – Ekonomikalıq hám sociallıq geografiya kafedrası baslıǵı, docent, g.i.k.
7. Xudaybergenov Ya.G – Geodeziya, kartografiya hám tábiyiy resurslar kafedrası baslıǵı, docent, g.i.f.d. (PhD).
8. Xodjaeva Gulya Ashirbaevna - Berdaq atındaǵı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti Ekonomikalıq hám sociallıq geografiya kafedrası professorı w.a., g.i.k.
9. Reymov P.R. – Geodeziya, kartografiya hám tábiyiy resurslar kafedrası professorı, g.i.d.
10. Ballieva R. – Tábiyiy geografiya hám gidrometeorologiya kafedrası professorı, t.i.d.
11. Xojamuratova R. – Tábiyiy geografiya hám gidrometeorologiya kafedrası professorı w.a., g.i.d.
12. Sultashova O.G – Tábiyiy geografiya hám gidrometeorologiya kafedrası professorı w.a., g.i.k.
13. Oteuliev M.O. – Ekonomikalıq hám sociallıq geografiya kafedrası docenti w.a., g.i.f.d. (PhD).

«ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА В БАСЕЙНЕ АРАЛЬСКОГО МОРЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ»

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Toplam materiallarınan tiyisli taraw qánigeleri, professor-oqıtıwshılar, jas alımlar, studentler hám basqa da keń jámiyetshilik wákilleri paydalanıwı múmkin.

Juwaplı redaktor: A.Reymov - QMU rektori, texnika ilimleri doktori, akademik.

Redkollegiya aǵzaları:

I.R.Turdımambetov – geografiya ilimleri doktori, professor;

N.J.Embergenov – geografiya ilimleri kandidati, docent;

G.A.Xodjaeva – geografiya ilimleri kandidati, professor w.a.;

K.J.Allanazarov – geografiya ilimleri kandidati, docent;

G.A.Bekbulatova – geografiya ilimleri kandidati, docent;

K.K.Nizamatinov – yuridika ilimleri kandidati, docent;

M.O.Oteuliev – geografiya ilimleri boyınsha filosofiya doktori (PhD), docent w.a.;

O.O.Baltabayev – geografiya ilimleri boyınsha filosofiya doktori (PhD), doktorant, docent w.a.;

Toplamda berilgen maqalalardıń mazmunına hám onda keltirilgen maǵlıwmatlardıń durıslıǵına hár bir avtordıń ózi juwapker.

Konferenciya toplamı Berdaq atındaǵı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti Ilimiy Keńesiniń 2024-jil 11-sentyabrdegi 1-sanlı protokoli menen baspaǵa usınıs etilgen.

© Qaraqalpaq mámleketlik universiteti, 2024.

© “Aral teńizi basseyninde global klimat ózgerisleri sharayatında xalıq xojalıǵı tarawların rawajlandırıw perspektivaları” atamasındaǵı xalıqaralıq ilimiy-teoriyalıq konferenciya materialları toplamı.

ШАҢ БОРАНЛАРЫДЫҢ ПАЙДА БОЛЫҰЫ ХӘМ ОЛАРДЫҢ ҚӘҰИПЛИЛИГИ

Султашов Р.Г.

Өзбекстан Республикасы Илимлер
Академиясы Қарақалпақстан бөлими
Қарақалпақ тәбийий пәнлер илим-
изертлеу институты

Аннотация. Продолжительность времени, в течение которого частицы пыли остаются в воздухе, зависит от погодных условий, связанных с их размером: более крупные частицы пыли быстрее падают на землю, а более мелкие частицы с большей вероятностью летают в воздухе. В среднем их анализировали на основе наблюдений за воздействием воздуха от нескольких часов (частицы диаметром более 10 микрометров) до более 10 дней (частицы диаметром более 2.5 микрометра).

Ключевые слова: Пылевые бури. Частицы пыли размером 10 микрон (PM10) и 2,5 микрона (PM2,5).

Abstract. The length of time that dust particles stay in the air depends on the weather conditions related to their size, larger dust particles fall to the ground faster, and smaller particles are more likely to fly in the air. On average, they were analyzed based on observations of exposure to air from a few hours (particles larger than 10 micrometers in diameter) to more than 10 days (particles larger than 2.5 micrometers in diameter).

Key words: Dust storms, Dust particles 10 microns (PM10) and 2.5 microns (PM2.5).

Кирисиу: Шаң боранлар хәм шаң-тозаңлар өзи не? Жәхән метеорология шөлкеми (ЖМШ) шаң-тозаң хәм шаң боранлары әдетде өсимликлер өсип раўажланыуы аз болған шөл аймақларда қурғақшыл хәм ярым қурғақшыл аймақларда жүз беретугын қәуипли атмосфера хәдийсеси ретинде тарийпленеди. Хаўа температурасының хәдден тыс ысыуы хәм күшли самал тегисликлер хәм қурғақ топырақтан көп муғдардағы минерал шаңларды (қум хәм басқа топырақтың жүзе қатламы материалларын) көтерип оларды жүзлеген мыңлаған километрлерге шекем ушырып алып шығады.

Шаң бөлеклериниң хаўада қалыу мүддети олардың көлеми хәм хаўа райы шараятларына байланыслы көлеми ири бөлекшелер жер бетине тезирек түседи ал кишилеу бөлекшелери болса жоқарыда ушып жүриуге көбирек бейим болады. Орташа есапта олар хаўада бир неше сааттан (диаметри 10 микрометрден артық болған бөлеклер) 10 күннен артық (диаметри 1 микрометрден киши болған бөлеклер) мүддетке шекем сақланып қалады. Шаң-тозаң хәм шаң-боранлары шаңлы түтин ямаса шаңлы думан топырақтан көтерилген шаң ямаса қум бөлеклериниң хаўадағы бирикпеси пайда болыуына алып келеди.

2018 жылы 26-май күни Республикамыздың аймағанда хаўа райы ашық жарық болып самалдың тезлиги штиль халында бакланды. Хаўаның температурасы күндизги ўақытлары 37-39°C градусқа дейин көтерилди. Усы

«ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА В БАССЕЙНЕ АРАЛЬСКОГО МОРЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ»

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ыссының тәсиринде жер бетинің жоқары қатламындағы қаптанған топырақлар парланып жер бетинің 10 см тереңлигинде қурғақлық пайда етти. 27-май күни арқа-батыс тәрепинен келген суўық хаўаньң тәсиринде жер бетинде самалдың тезлиги 10-15 м/сек ттан 22-27 м/с жетти усы самалдың күши тәсиринде жер бетиндеги пайда болған қурғақ топырақлардың көтерилиўине алып келди. Самалдың ең күши ўақтында шаң бораньң тәсиринен горизонтал көриниў дәрежеси 100-500 м болды.

27-май күни Нөкис қаласындағы бақлаў орнында хаўадағы шаңның муғдары 0,50 ПДК ны қурады.

Бул дегенимиз нормадан 3 есе көп екенлигин билдиреди. Усындай жағдай Қарақалақстан Республикасы хәм Хорезм ўалаятында толық бақланды (1-сўўрет).

1-сўўрет. Cosmo monitoring түсирмленген шаң бораны

Cosmo monitoring 27-май күни арқа-батыс тәрепинен келген суўық хаўаньң тәсиринде жер бетинде самалдың тезлиги 10-15 м/сек ттан 22-27 м/сек жетти, усы самалдың күши тәсиринде жер бетиндеги пайда болған қурғақ топырақлардың көтерилиўине алып келди самалдың ең күшли ўақтында шаң бораньң тәсиринен горизонтал көриниў дәрежеси 100-500 м болды. Жоқарыда көрсетилген жағдай 2021 жылы 4 ноябр күни кеште Ташкент қаласында хәм басқа аймақларында мине сондай шаң-бораны қаплады.

Өзгидромет мағлыўматларына көре бундай хәдийсе мәмлекетте 150 жыл ишинде яғный пүткил метеорологиялық гүзетислер даўамында биринши рет бақланған. Бир қатар аймақларда атмосфера хаўасының көриниўшеңдик дәрежеси 500–1000 метрге шекем Ташкент қаласында болса 200 метрге шекем жаманласқан 2-сўўрет.

«ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА В БАССЕЙНЕ АРАЛЬСКОГО МОРЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ»

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

2-сүүрег. Жэхэн метеорология шөлкеми (ЖМШ) Азия регионлық орайының СДС-УАС (шаң-бораны ҳаққында ескертиў системасы хэм баҳалаў) 5 ноябр 18:00 (УТЦ) жағдайына гүзетиў кадры.

Бул кадрда Ташкентте көринис дәрежеси 200 метрге шекем болғанын көриў мүмкин.

Шаң-боранларының себеплерин келтирип өтетин болсақ 2016 жылда БМШ ниң қоршаған-орталық бойынша программасы (УНЕП) тәрәпинен дағаза етилген шаң-боран тәсири бойынша глобал баҳалаў есабатына көре шаң-тозаң хэм шаң боранлары бир қатар өз-ара байланыслы болған тиккелей (тәбийий) хэм тиккелей болмаған (антропоген) факторлар нәтийжесинде жүзеге келеди. Тәбийий факторларға ықлым (самал тезлиги, оның бағдары, ҳаўа температурасы хэм басқалар), топырақ (түри, қурамы хэм басқалар), өсимликлер (түри, тығызлығы хэм басқалар) хэм релеф формасы киреди. Антропоген факторлар үлесине глобал көлемдеги шаң шығындыларының шама менен 25 проценти туўры келеди. Әсиресе шаң эмиссиясына арналған аймақларда инсан искерлиги тәбийий экотизимлер ушын ең үлкен қәуип туўдырады.

«Өсимликлердиң набыт болыўы биологиялық көп түрлиликтиң жоғалып кетиўи хэм топырақ майданына тәсир көрсетиў мәселен топырақтың биологиялық қабығын жоқ етиў арқалы бундай аймақларда шаң пайда болыўына бейимликти асырады. Инсан искерлиги нәтийжесинде жүзеге келген суў хәўизлериниң қурыўына алып келетуғын гидрологиялық өзгерислер де қум хэм шаң боранлардың қәуипиниң асыўына алып келеди.

Сол қатнас пенен шаңның потенциал дәреклері болған тәбийий экотизимлерди қорғаў усыныс етиледі өсимликлер самал ағымын басқарыў және оның жер майданына тәсир етиўши жылысыў кернеўин кемеитиў арқалы механик тосық пайда етеди. Тоғайзарлықларды хэмде бағларды жоқ қылыў

тереклер хәм жанлы тосықлар тығызлығын кемейтиў самал тезлигин асырады хәм ҳаўа бойлап тарқалған бөлекшелердиң тутып қалыныўын азайтады. Егинлерди басқарыўдың пукта ойланбаған стандартлары мысалы, топырақ өнімдарлық сапасы, жерге қайта ислеў, егиў хәм зыянкеслерге қарсы гүрес пенен байланыслы өсимликлердиң жаман өсиўине хәм топырақ өнімдарлығының төменлеўине алып келеди бул болса самал эрозиясы қәўипин асырады.

Шаңның қоршаған-орталыққа инсан саламатлығына хәм экономикаға тәсири: Этирап-орталыққа шаң-боранлардың континентлер ара тарқалыўы себепли унамлы хәм унамсыз глобал ақыбетлерине алып келеди. Мысалы шаң тоғайлар хәм океан майданы суўының азық элементлер менен тәмийинлеў арқалы жердиң биохимиялық циклдеринде зәрүрли рөл ойнайды. Усының менен бир қатарда шаң ыссыхана еффеќти менен бирдей тәсирге ийе. Ол жер бетине кирип киятырған қуяш радиациясын өзине синдиреди хәм тарқатады жер майданына жетип келетуғын муғдарды азайтады хәм жер сыртында сәўлелендирилген узын толқынлы нурланыўды өзине тартады. Планетадағы радиация балансындағы өзгерислер қурғақлықтың күшейтиўине алып келиўи мүмкин.

Инсан саламатлығы Ҳаўада өзи көзге көринбес майда шаң бөлекшелери бар болып аралас бөлекшелер сондай-ақ шаң менен патасланыўы көп санлы адамлардың ден-саўлығына унамсыз тәсир көрсетеди себеби бундай бирикпелердиң тәсир күши қәўипли есапланады. Шаң бөлекшелери нәпес жолларын зәлеллейди хәм бронхит, емфизема, жүрек-қан тамыр кеселликлери мысалы, инсулт, көз инфекциялары, териниң зыянланыўы сыяқлы кеселликлерди келтирип шығарыўы ямаса аўырластырыўы мүмкин. Буннан тысқары кум хәм шаң боранлары көриўдиң төменлеўи хәм жол транспорт хәдийселери менен байланыслы өлим хәм жарақатланыўларға алып келиўи мүмкин.

Шаң бөлекшелери көлеми саламатлық ушын потенциал қәўипти анықлаўдың тийкарғы факторы болып табылады. Жәхән ден саўлықты сақлаў шөлкеми мағлыўматларына қарағанда диаметри 10 микрондан киши болған бөлеклери (ПМ10) өкпеге терең кирип онда жайласып алыўы мүмкин. диаметри 2,5 микроннан киши болған бөлеклер (ПМ2,5) саламатлыққа жүдә жаман кери тәсирин көрсетпей өтпейди. Олар өкпеде аерогематик тосықты кесип өтип қан айланыў системасына түсиўи мүмкин. Бөлекшелердиң үзликсиз тәсири жүрек-қан тамыр хәм дем алыў системасы кеселликлери соның менен бирге өкпе саратаны раўажланыў қәўипин асырады.

Пайдаланылған әдебиятлар:

1. Б.С.Тлеумуратова., М.Л.Арушанов., Б.Ж.Нарымбетов и др. Колл. Монография (Под редакцией Тлеумуратовой Б.С.) – Нукус: 2024-год. 244 с.

**«ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
В БАССЕЙНЕ АРАЛЬСКОГО МОРЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ
КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ»**

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

9.	ОРОЛ ТУБИ ХУДУДЛАРИДА ЮЗ БЕРАЁТГАН ҚУРҒОҚЛАНИШ ЖАРАЁНИНИ ЎРГАНИШ Каримбоева М.Қ., Ёқубов Э.Ш., Нормуродова Қ.Т., Абдрахманов Т.	46-48
10.	IQLIM O'ZGARISHLARI SHAROITIDA QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASINING EKOLOGIK HOLATI VA AHOLI SALOMATLIGI MUAMMOLARI Komilova N.K., Maxmudov B.X.	49-53
11.	IQLIM O'ZGARISHINI SUV UNUMDORILIGIGA TA'SIRI: QORAQALPOG'ISTON MISOLIDA Masalieva Z.Sh., Karimov A.X.	54-57
12.	IQLIM O'ZGARISHI QUIYI AMUDARYO HUDUDIGA TA'SIRINI BAHOLASH (QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI MISOLIDA) Omonboyev Sh.D.	58-61
13.	OROL DENGIZINING QURISHI MINTAQADAGI IQLIM O'ZGARISHIGA TA'SIRI Patuliyeva Q.B., Sabirova Z.A., Sultamuratova.Z.A	62-64
14.	ГЛОБАЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА И ОПУСТЫНИВАНИЕ IQLIMNING GLOBAL O'ZGARISHI VA CHO'LLANISH GLOBAL CLIMATE CHANGE AND DESERTIFICATION Рафиков В.А., Рафикова Н.А., Алланазаров К.Ж., Ходжаев С.С.,	65-69
15.	ШАҒ БОРАНЛАРЫДЫҢ ПАЙДА БОЛЫҰЫ ХӘМ ОЛАРДЫҢ ҚӘҰЙШЛИГИ Султашов Р.Г.	70-73
16.	QUIYI AMUDARYO HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI NATIYJASIDA GIDROMETEOROLOGIK HODISALARNING O'ZGARISHINI BAHOLASH Sultashova O.G., Imanmurzaev A.Q., Xudaybergenov N.S., Abdullaev T.J., Kalmurzatv J.S	74-78
17.	ОРОЛБҰЙИ ТУПРОҚЛАРИНИ АГРОИҚЛИМИЙ РАЙОНЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ Султашова О.Г., Матжанова Ш.К., Нурыллаева Г.Д.,	79-83
18.	ANDIJON VILOYATI IQLIMIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR Temirov Z.A., Olimov A.A.,	84-87
19.	ҚАРАҚАЛПАҚСТАН ШАРАЯТЫНДА АБОТИКАЛЫҚ ФАКТОРЛАР ТҮРЛЕРИ ӨЗГЕРИСИНИҢ СЕКСЕҰИЛ ЗЫЯНКЕСЛЕРИНЕ ТӘСИРИН АНЫҚЛАҰ Төрениязов Е.Ш., Узакбаева Ж.Д.	88-90